

DO‘MBIRANI DO‘ST BILGAN BAXSHI

Bozorova E‘zoza Baxriddin qizi

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
2-bosqich magistranti*

Dostonlar – xalq og‘zaki ijodining bebaho mulki. Bu boylikning avloddan avlodga o‘tib kelishida baxshilarning o‘rni beqiyos. Ma‘naviy mulkimizni asrab kelayotgan shunday insonlardan biri – 46 yildan beri ijod qilib kelayotgan, 60 dan ortiq an‘anaviy xalq dostonlarini kuylagan va 10 ga yaqin zamonaviy dostonlar yaratgan “O‘zbekiston xalq baxshisi” Qahhor Rahimov bilan Janubiy O‘zbekiston dostonchiligi, ustoz-shogirdlik an‘anasi, baxshichilik san‘atining o‘rni haqida suhbatlashdik.

– Baxshichilik san‘ati – eng murakkab san‘at turlaridan biri. Ayniqsa, dostonlar sinkretik janr sifatida baxshilardan ijro mahorati, notiqlik, aktyorlik, badiiy o‘qish kabi bir qancha vazifalarni talab etadi. Mazkur san‘atning yetuk vakili, O‘zbekiston xalq baxshisi sifatida bugungi kunda yurtimizda baxshichilik san‘atining o‘rni, darajasi va unga bo‘lgan e‘tibor xususida fikrlaringiz qanday?

– To‘g‘ri ta‘rifladingiz. Haqiqatdan ham, baxshichilik eng murakkab va qadimiy san‘at turlaridan biridir. Baxshilar hamda ularning san‘ati qadimdan ardoqlanib kelingan. Yo‘l ham tekis va ravon bo‘lmaganidek, ma‘lum davrlarda bu bebaho san‘atga eskilik sarqiti deb ham qaraldi. Ammo Vatanimiz mustaqillikka erishgach, bunday qarashlarga barham berildi. Baxshichilik san‘atini rivojlantirish va asrab-avaylash bilan bog‘liq bir qancha hujjatlar qabul qilindi. “Alpomish” dostonining ming yilligi tantanali nishonlandi. Termiz shahrida Alpomish haykali o‘rnatildi. Samarqandda baxshilarni xotirlash uchun yodgorlik majmualari qurildi. Yana bir quvonarli jihati “O‘zbekiston xalq baxshisi” unvoni ta‘sis etildi. Bu unvon baxshilar ijodi uchun katta rag‘bat bo‘ldi, desam mubolag‘a bo‘lmaydi.

Bugungi kunda esa baxshichilik san‘ati mavqeyi yanada ko‘kka ko‘tarilmoqda. Termiz shahrida baxshichilik maktabining ochilishi, 100 tomlik “O‘zbek xalq ijodi yodgorliklari” majmuasining nashr qilinishi, “Qoraqalpoq folklori” to‘plamlarining ko‘p tomda chop etilishi, musiqa va san‘at maktablaridagi folklor sinflarining faoliyati buning yaqqol isbotidir.

Yurtboshimiz tashabbusi bilan 2019-yilda Respublika baxshichilik san‘ati markazi hamda baxshichilik san‘atini rivojlantirish jamg‘armasi tashkil etildi. Shu yilning aprel oyida Termiz shahrida ilk marta Xalqaro baxshichilik san‘ati festivali o‘tkazildi. Har ikki yilda bir marta o‘tkazilishi ko‘zda tutilgan bu festival ikkinchi marta 2021-yilning sentabr oyida Nukus shahrida bo‘lib o‘tdi. Festivallarda biz baxshilar ijodimizni dunyoga namoyon qildik.

Yildan yilga baxshilar ijodiga qiziqish ortmoqda. Ilm ahli tomonidan baxshilar ijrosidagi asarlar yozib olinib, ilmiy jihatdan o'rganilmoqda va ommaga keng targ'ib qilinmoqda. Bu kabi yuksak e'tibordan ilhomlanib, biz ham yangi ijod va ijrolar yo'lida tinmay harakatdamiz. San'atimiz rivoji uchun bor kuch-g'ayratimizni sarflashga tayyormiz.

– Dostonlar ijrosida har bir hududning individual jihatlari ko'zga tashlanadi. Sizningcha, Janubiy O'zbekiston dostonchiligining o'ziga xos xususiyatlari nimalardan iborat?

– Baxshichilik san'atida har bir hududning o'ziga xos yo'nalishi bor, albatta. Ular bir-biridan ijro vositasi, ijro usuli va imkoniyati bilan farqlanadi. Janubiy O'zbekiston dostonchiligiga to'xtalsak, bu hudud vakillari ijroda, asosan, do'mbira cholg'u asbobidan foydalanadilar. Kuylaganda ham, ichki, bo'g'iq ovozda kuylaydilar. Dostonlar kitobni bir boshdan yodlab olib, kuylanmaydi. So'z ham, soz ham vaziyatdan kelib chiqib, bir-biriga bog'lanib kelaveradi. Shuning uchun ham, Janubiy O'zbekiston baxshilari ijodkor baxshilar hisoblanadi.

– Baxshichilikning rivojlanishida dostonchilik maktablarining ahamiyati katta. O'zbekistonning janubiy hududlarida qaysi dostonchilik maktablari shakllangan va ular orasidan qaysilari hozir ham o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda?

– Janubiy hududlarda Sherobod, Boysun, Beshqo'ton, Chiroqchi, Qamay, Dehqonobod kabi bir qancha dostonchilik maktablari shakllangan bo'lib, ular bir-biridan repertuarlari, ijod tamoyillari bilan ajralib turgan. Masalan, Qamay dostonchilik maktabida dostonlarning lirik yo'nalishiga e'tibor berilgan. Chiroqchi maktabi kuylarning yoqimlilik, sho'xligi bilan farqlangan. Boysun, Beshqo'ton maktablari o'ziga xos poetik usullari bilan mashhur bo'lgan. Sherobod dostonchilik maktabi vakillari so'z, soz va ovoz uyg'unligiga alohida ahamiyat bergan. Bu maktabda kitobiylikka xos unsurlar uchrab, she'r ham, matn ham ravon ijro etilgan. Rahmatli otam Qodir baxshi tomonidan asos solingan Dehqonobod maktabi esa ijroda hech qanday chalkashlikka yo'l qo'ymasligi, she'riy matnlar qanday vazn bilan boshlansa, shunday holatda yakun topishi, mukammallikka va badiiylikka kuchli e'tibor berilishi, yozma adabiyotga har tomondan yaqinligi bilan e'tirofga ega. Afsuski, bu maktablarning ko'p qismi bugungi kunda o'z faoliyatini to'xtatgan. Ayni vaqtda, ustoz-shogirdlik an'alariga amal qilib, rivojlanib davom etib kelayotgan maktablar bu – Sherobod va Dehqonobod dostonchilik maktablaridir.

– Nazarimda, Dehqonobod dostonchilik maktabi hali ilmiy jihatdan o'rganilmagan. To'g'rimi?

– Ha, to'g'ri. Chunki bu maktab yuqorida sanab o'tilgan maktablar ichida “eng yoshi va navqironi”. Ammo yaqin kelajakda Dehqonobod dostonchilik maktabi ham

ilmiy tadqiq etilishiga ishonaman. Bu folklorshunoslar uchun yangi va yaxshi mavzu, deb o‘ylayman.

– Shu o‘rinda o‘zingiz ta’lim olgan dostonchilik maktabi xususida to‘xtalsangiz.

– Men Sherobod dostonchilik maktabi ta’limini olganman. Shu bilan birga, o‘zimni Dehqonobod dostonchilik maktabi vakili deb ham ayta olaman. Sababi, rahmatli otam Qodir baxshi Sherobod maktabidan yetishib chiqib, bu maktabning rivojlanishi uchun xizmat qilgan ulug‘ baxshilardan edi. Bizga ustozlik qilgan padari buzrukvorim Sherobod dostonchiligi an’analarini davom ettiribgina qolmay, o‘ziga xos ohangga ega bo‘lgan yangi maktabni, ya’ni, Dehqonobod maktabini ham yarata olgan. Hozirgi kunda ijod qilayotgan shogirdlarim, farzandlarim, baxshichilik sir-asrorlarini o‘rganayotgan nabiralarimni Qodir baxshi asos solgan maktab vakillari, desam xato bo‘lmaydi.

– An’anaviy ustoz-shogirdlik masalasi haqida gap ketganda, o‘z-o‘zidan suhbatimiz oilaviy shajarangizga bog‘lanadi. Chunki siz baxshilar sulolasi vakilisiz. Shunday ekan, baxshichilik bilan shug‘ullangan ajdodlaringiz va do‘mbirani qo‘ldan qo‘ymay ustoz-shogirdlik an’anasini davom ettirib kelayotgan avlodlaringiz haqida suhbatlashsak.

– Baxshichilik bizga ota-bobolarimizdan qolgan meros. Eshmurod shoir, Rajab shoir, Turdi shoir kabi ajdodlarimiz baxshi-shoirilar bo‘lgan. Bobom Rahim bobo va momom Norxol momo ham xalq orasida iste’dodli, so‘zga chechan insonlar sifatida tanilgan. Otam Qodir baxshi esa o‘z yo‘li va yo‘nalishiga ega yetuk baxshilardan edi. Qodir baxshining izdoshlari, ya’ni men, ukalarim Abdumurod, Bahodir va Baxrom baxshilar otamizning nurli yo‘lini davom ettirdik. Bugungi kunda farzandlarimiz – Ilhom baxshi, Nuriddin va Bekjon baxshilar hamda nabiram Javohir baxshi ustoz-shogirdlik an’analariga amal qilib, baxshichilik yo‘nalishida faoliyat yuritmoqda. Nabiram – baxshilar sulolasining yettinchi avlodi. Umid qilamanki, kelajakda yana necha-necha avlodlarimiz baxshichilik yo‘lidan borib, o‘lmas san’atimizni dunyoga tanitish uchun bel bog‘laydilar.

– Folklorshunos olim, professor Jabbor Eshonqulovning ma’lumotlariga ko‘ra, “Ollonazar Olchinbek” dostonidagi ushbu obraz Janubiy O‘zbekiston baxshilarining ustози, piri sifatida talqin qilinadi va dostonning to‘rtta varianti orasidan eng yaxshisi siz ijro etgan variant hisoblanadi. Mazkur doston baxshichilik san’ati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgani sababli, dostonni kuylash jarayonida ko‘nglingizdan nimalar o‘tgan?

– Chindan ham, bu doston baxshilarning umumiy qiyofasi, hayot yo‘li, ustoz-shogirdlik munosabatlarini o‘zida jamlagan baxshi haqidagi dostonidir. Ushbu doston baxshilar repertuarida ko‘p ijro etilmagan. Buning asosiy sababi, dostonning fojeali yakun topganligi hisoblanadi. Dostonni kuylash chog‘ida ko‘zga yosh olgan

vaqtlarim ham bo‘lgan. “Ollonazar Olchinbek” dostonida baxshilarning insoniyligi, sadoqati bor. Bu dostonda rahmatli otam bor. Dostonni kuylaganda, ko‘z oldimda otam gavdalanaveradi. Chunki, padari buzrukvorim Qodir baxshi ham Ollonazar Olchinbek kabi fojeali vafot etgan.

– **Kelgusida qaysi dostonni ijro etishni niyat qilgansiz?**

– Erk va ozodlik, Vatanimizning go‘zalligi, tinchlik-osoyishtalik, xalqimiz uchun yaratilayotgan imkoniyatlardan ilhomlanib, yurtning baxtiyor kuychisi, do‘mbirani do‘st bilgan baxshisi sifatida “Istiqlol” nomli yangi zamonaviy doston kuylashni niyat qilganman.

– **Baxshichilik yo‘lini tanlagan shogirdlaringizga, yoshlarga, eng avvalo, nimalarni maslahat berasiz?**

– Hozirgi kunda o‘ttizdan ortiq shogirdlarim bor. Shogirdlarimga hamda baxshi bo‘laman, degan yoshlarga, birinchi navbatda, suhbat orasida so‘zlab o‘tganimiz “Ollonazar Olchinbek” dostonini qayta-qayta o‘qib va uqib chiqishlarini maslahat berardim. Shundagina ular baxshichilikning asl mohiyatini anglaydilar. Sababi, bu doston baxshilarning mashaqqatli yo‘li, ustoz-shogirdlik munosabatlari, Haq yo‘lidan adashmaslik, non-tuzga xiyonat qilmaslik kabi baxshilar bilishi kerak bo‘lgan va ularga xos yuksak fazilatlar juda ta’sirli ifodalangan go‘zal dostonidir.

(Suhbat 2022-yil 19-mart kuni yozib olindi)